

O`SMIRLARDA TAFAKKURNING O`ZIGA XOSLIGI

Xudoyberdiyeva Odina Marubjon qizi

Andijon shahar BILLI Nodavlat Ta'lim Muassasasi Psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`smirlarda tafakkurning o`ziga xosligi haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: o'smirlik va zaiflik, xulq-atvor, dunyoqarash, Psixologlar, hissiy beqarorlik, umumiy qoidalar, psixologik o'zgarishlar.

O`smirlik kattalar olamiga nomzodlik bosqichi bo`lib, bolalik bilan xayrlashish va kattalarga ergashishdan iborat oraliqdir. U birinchi muddatni to`ldirib, ikkinchisiga qadam qo`yish bilan boshlanadi va o`rta yasharlik-o`smirlik pallasiga kirishning ilk bosqichi hamda katta yasharlikyoshlikka tayyorlanish tarzida namoyon bo`ladi. Binobarin, o`smirlik ham jismoniy, ham ma`naviy-axloqiy balog`atga etishuv bo`sag`asidir.

O`rta yosh boshlanishi bilan o`g`il va qiz bolalarda jinsiga daxldor xislatlar shiddat bilan rivojlana boshlaydi, avvalo, ovozlari farqlana boshlaydi: o`g`il bolalarda- erkaklik va qizlarda ayolikka xos biologik unsurlar ko`zga tez tashlana boshlaydi. Bu jarayon ma`naviy rivojlanishdan o`zadi, natijada o`smirlar hattiharakatida, yurish-turishida o`zgachaliklar, aniqrog`i, beqarorlik, oqibatini o`ylamay ish qilish, mulohazasizlik, o`ziga bino qo`yish holatlari uchray boshlaydi.

Aslini olganda, bunday holat asosini bolalik olami bilan xayrlashish va kattalar olamiga da`vogarchilikdan iborat murakkabliklar tashkil etadi, o`smirlarda sodir bo`luvchi ma`naviy o`shishning jismoniy va biologik rivojlanishdan bir muddat orqada qolishi goho ularga pand beradi, ular bunday vaziyatda o`zlarini aql bilan boshqarolmay qoladilar, shu bois o`smirlar tarbiyasi og`ir kechadi.

O`smirlarga mo`ljallangan badiiy adabiyotning vazifasi, avvalo, ana shu

murakkab jarayonni chuqur va beran badiiy tadqiq etib, ularning ma'naviy kamoloti ehtiyojlarini qondirish, ularda chinakam insoniy fazilatlarning tarkib topishida faolroq ta'sir ko'rsata bilishdan iborat. Eng muhimi, o'smirlarga mo'ljallanib yozilgan badiiy, ma'rifiy, fantastik va publicistik asarlar ularni milliy istiqlol ruhida tarbiyalashi, dunyoqarashlarini shakllantirishi, yuksak axloqiy fazilatlarni singdirishga xizmat qilmog'i shart.

Necha asrlar davomida ajdodlarimiz yaratgan boy madaniyat, mehnatkash xalqning o'z erki, Vatan mustaqilligi uchun olib borgan kurashlari, mehnatning barcha farovonliklar omili ekanligi, halollik, do'stlik, rostgo'ylik, qo'rqmaslik, fidoiylik va boshqa insoniy fazilatlar o'smirlar adabiyotining asosiy mavzulari bo'lishi mumkin.

Har bir yoshdagi odamlarning xulq-atvori va dunyoqarashini aks ettiradigan o'ziga xos xususiyatlari bor. O'smirlik yoshi o'smirlik va zaiflik bilan bog'liq jismoniy o'zgarishlar ro'y berishining uzoq davom etadigan davri. Psixologlar orasida o'smirlikning psixologik xususiyatlari bir necha sabablarga ko'ra "o'smirlik majmualari" deb nomlanadi:

- begonalarning baholashiga yuqori sezuvchanlik;
- boshqalarga nisbatan haddan tashqari kibr va qat'iy hukmlar;
- ziddiyatli xulq-atvor: norozilik o'rnini betartiblik, zaiflik chegarasida ifodalangan mustaqillik;
- hissiy beqarorlik va to'satdan kayfiyat;
- umumiy qoidalar va umumiy ideallarga qarshi kurashish.

O'smir yoshi 13 dan 18gacha (± 2 yil). Barcha psixologik o'zgarishlar o'smirlikning fiziologik xususiyatlariga va organizmdagi bir qator morfologik jarayonlarga bog'liq. Tanadagi barcha o'zgarishlar to'g'ridan-to'g'ri o'smirning reaksiyalaridagi o'zgarishlarga atrof muhitning turli omillariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va shaxsning shakllanishida aks etadi.

O'smirlikning anatomik va fiziologik xususiyatlari

Endokrin tizimda katta o'zgarishlar ro'y beradi, bu tana og'irligi va uzunligi tezligi va nomutanosib o'sishiga va ikkinchi darajali jinsiy xususiyatlarning rivojlanishiga olib keladi.

Strukturaviy va funktsional o'zgarishlarning murakkab jarayoni markaziy asab tizimida va miyaning ichki strukturalarida yuzaga keladi, bu miya yarim korteksining asab markazlarining kuchayib borishi va ichki inhibisyon jarayonlarining zaiflashuviga olib keladi.

Nafas va yurak-qon tomir tizimlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi, bu turli xil funktsional buzilishlar (charchoq, senkop) sabab bo'lishi mumkin.

Suyak to'qimasini shakllantirish, mushaklarning massa qismini ko'payishi muskul-skelet sistemasi faol rivojlanmoqda, shuning uchun o'smirlik davrida to'g'ri oqilona ovqatlanish juda muhimdir.

Ovqat hazm qilish tizimining rivojlanishi yakunlandi: oshqozon-ichak organlari doimiy hissiy va jismoniy stress tufayli juda zaifdir.

Butun organizmning harmonik jismoniy rivojlanishi barcha organ tizimlarining normal ishlashi va o'smirlarning ruhiy holatiga ta'sir qiladi.

O'smirlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

O'smirlikning psixologik jihati birinchi o'ringa chiqadi. Psixikaning rivojlanishi hissiylik va hayajonlanish kuchayishi bilan tavsiflanadi. O'zining jismoniy o'zgarishini sezgan o'smir kattalar kabi o'zini tutishga harakat qiladi. Haddan tashqari faollik va asossiz o'ziga ishonch, kattalarning qo'llab-quvvatlanishini tan olmaydi. Negativizm va zukkolik tuyg'usi - bu o'smirning psixologik neoplazmasidir.

O'smirlik davrida do'stlik zaruriyati, jamoaning «ideallari» ga yo'naltirilganligi yanada kuchayadi. Tengdoshlar bilan muloqotda ijtimoiy munosabatlarning simulyatsiyasi mavjud bo'lib, o'z xatti-harakatlari yoki axloqiy qadriyatlarining oqibatlarini baholash uchun ko'nikmalar hosil bo'ladi.

Ota-onalar, o'qituvchilar, sinfdoshlar va do'stlar o'smirlikda o'z-o'zini hurmat qilish uchun muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini baholash fazilati shaxsiy fazilatlarni shakllantiradi. O'z-o'zini hurmat qilishning etarlicha darajasi o'z-o'zini ishonchga, o'z-o'zini tanqid qilishga, qat'iyatlilikka, hatto o'zini haddan ortiq ishonishga va qat'iyatlilikka olib keladi. Etarli o'zini o'zi hurmatga ega bo'lgan o'smirlar odatda yuqori ijtimoiy mavqega ega, o'qishlarida keskin o'tishlar yo'q. Past darajali o'zini o'zi kamsitadigan o'smirlar ruhiy tushkunlik va tushkunlikka moyil.

Ko'pincha o'qituvchilar va ota-onalar o'smirlarga nisbatan to'g'ri yondashuvni topishlari oson emas, ammo bu yoshdagi yoshlik xususiyatlarini hisobga olgan holda echimlarni topish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<https://ziyonet.uz/ru>

<https://uz.tierient.com/osmirlikning-oziga-xos-xususiyatlari/>

